

MUALLIF MUSHOHADASINI IFODALOVCHI SEMANTIK-STILISTIK VOSITALAR

Xamroyeva Shaxzoda Ikromovna

**Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch
doktoranti.**

E-mail: shkhamroeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10639734>

Abstract: XX asrning ikkinchi yarmida tilshunoslikka antroposentrik yondashuv asosida kognitiv tilshunoslik vujudga keldi shu bilan birga matn ortidagi muallif mushohasining kognitiv talqiniga oid ilmiy izlanishlar ko'zga tashlandi. Dissertatsiyamizning maqsadidan kelib chiqib muallif mushohadasi termini kiritildi va bu bizga ushbu hodisani yanada kengroq ya'ni adabiy tushuncha hisoblangan muallif chekinishini "muallif mushohadasi" termini ostida tilshunoslikning badiiy diskurs nuqtai nazaridan semantik-stilistik, struktur va kognitiv aspektida ko'rib chiqishga imkon beradi.

Kalit so'z: diskurs, stilik vositalar, semantik ifodalar

Ushbu tezisda biz muallif mushohadasini ifodalovchi semantik-stilistik vositalar va uning struktur aspektini tahlil qilib chiqamiz.

Ma'lumki, matnni talqin qilish filologiyaning bir sohasi hisoblanadi. Ushbu tahlil stilistika, matn tilshunosligi, adabiyot nazariyasi, falsafa va germenektika singari bir qancha yondosh fanlarga asoslanib olib boriladi. Matnni talqin qilish orqali badiiy asar konseptiga kirib borish, muallifning lisoniy olam manzarasini va o'quvchiga hissiy ta'sirini anglash mumkin bo'ladi.

Badiiy matnning syujetdan tashqari elementlari, xususan, muallif mushohasi aks etgan qismlar ham yaxlit matn singari semantik-stilistik xususiyatlarga degan fikrni ilgari suramiz.

Amerikalik yozuvchi **Donna Tarttning** Pulitzer mukofotiga erishgan **"The Goldfinch" (2013)** asarini tahlilga tortamiz. Ushbu asar rassom Karel Fabritiusning kichik bir surati asosida yaratilgan. Suratda Goldfinch qushining oyog'idan zanjir bilan bog'langani tasvirlangan bo'lib, asarda esa bu shunchaki natyurmort emas, balki qahramonning hayot yo'li timsolidir. Asarning bosh qahramoni Theoning sarguzashtlari orqali muhabbat, do'stlik hamda judolik qayg'usi kabi tuyg'ular ifodalangan. Asarning tub mazmuniga kirish uchun quyidagi muallif chekinishi hisoblangan parchani stilistik tahlilga tortamiz:

"But what does the painting say about Fabritius himself? Nothing about religious or romantic or familial devotion; nothing about civic awe or career ambition or respect for wealth and power. There's only a tiny heartbeat and solitude, bright sunny wall and a sense of no escape. Time that doesn't move, time that couldn't be called time. And trapped in the heart of light: the little prisoner, unflinching. I think of something I read about Sargent: how, in portraiture, Sargent always looked for the animal in the sitter (a tendency that, once I knew to look for it, I saw everywhere in his work: in the long foxy noses and pointed ears of Sargent's heiresses, in his rabbit-toothed intellectuals and leonine captains of industry, his plump owl-faced children). And, in this staunch little portrait, it's hard not to see the human in the finch. Dignified, vulnerable. One prisoner looking at another."¹

Fragment asarning eng oxirgi yakuniy qismi bo'lib, ushbu parchada ishlatilgan til sodda, asosan kundalik hayotda ishlatiladigan lug'atdan tarkib topgan. Murakkab va tushunarsiz so'zlarning

¹ Donna Tartt "The Goldfinch" 2013

yo'qligi, bu uslubning umumiy soddaligiga hissa qo'shadi. Birinchi gapga e'tibor qaratsak muallif birinchi shaxs nomidan so'zga chiqib, kitobxon bilan bevosita dialogik nutq hosil qilmoqda.

"There's only a tiny heartbeat and solitude, bright sunny wall and a sense of no escape" qismidagi *"tiny heartbeat"* birikmasi "t" tovushining takrori orqali fonetik stilistik qurilma – alliteratsiyani hosil qilgan. *"Bright sunny wall"* iborasida esa metoforik ma'no ko'chishini ko'rish mumkin. *"Tiny", "bright" and "sunny"* kabi tavsiflovchi so'zlar (sifatlar) kitobxonda yanada aniq aqliy tasvir (mental image) yaratish uchun xizmat qilgan. *"Tiny heartbeat"* va *"solitude"* so'zlari bilan *"bright sunny wall"* va *"a sense of no escape"* so'z birikmalari hayot va tutqunlik o'rtasidagi keskinlikni ta'kidlab, paradoksal kontrast yaratgan. *"Bright sunny wall"* va *"sense of no escape"* iborasida parallel konstruksiyalar bilan ifodalangan fikrlarning qarama-qarshiligi ("yorug' devor" va "qochib qutulishning imkonsizligi")ga asoslangan leksik-sintaktik stilistik qurilma antitezadan foydalanilgan. Tart stilistik qurilma orqali shaxslar, ularning qochib bo'lmaydigan azob-uqubatlariga ishora qiladi.

"Yorqin quyoshli devor"ning keyingi "qochish hissi" bilan yonma-yon joylashishi ironiya elementini ko'rsatadi. Odatda, *yorqin va quyoshli tasvirlar* pozitivlik bilan bog'liq, *"qochmaslik"* tushunchasi esa salbiy yoki tuzoqqa tushgan holatni anglatadi. Ushbu kontrast fragmentning hissiy ta'sirini kuchaytiradi.

"And, in this staunch little portrait, it's hard not to see the human in the finch." Ushbu gapda *"portrait"* so'zi orqali surat emas balki shaxsning grafik tasviri nazarda tutilganiga e'tibor berish kerak. Qolaversa, atributiv so'z *"staunch"* orqali emotsional va mantiqiy ma'nolarning o'zaro kesishuvida epitet qo'llangan.

Navbatdagi asar **"Second skin"** Caroline Castle Hicks tomonidan 1998-yilda yozilgan asar. Caroline sobiq ingliz tili va gumanitar fanlar o'qituvchisi hamda bir qator mukofotga sazovor asarlar yozuvchisi va shoir hamdir. Muallif zamonaviy amerikalik yozuvchi bo'lib, "Second skin" asarida onalik va uning muhim ahamiyati, onalik quvonchi, farzandiga g'amxo'rliqi aks ettirilgani sabab uni avtobiografik ruhda deyish mumkin. Asardagi asosiy leksik maydonlar "kiyim", "baxt", "vaqt" va "farzand" deyish mumkin.

References:

1. D.Quronov 2018. Adabiyot nazariyasi asoslari. ToshDO'TAU. – Toshkent: Akademnashr.
2. D.Quronov, Z.Mamajonov, M.Sheraliyeva 2010. Adabiyotshunoslik lug'ati - Toshkent: Sharq.
3. М.Егорова 1984. Типология со стилистические функции внутритекстовых авторских комментариев. Текст как объект комплексного анализа в ВУЗЕ.
4. N.Normurodova 2020. "Вербальная экспликация антропоцентризма в англоязычном художественном дискурсе" dissertatsiya.